

DETEKSI PENYAKIT PADA DAUN TANAMAN JAGUNG MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

Naufal Tri Najmudin ¹⁾

¹⁾ Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta

²⁾ Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta

email : naufal.najmudin@students.amikom.ac.id¹⁾

Abstraksi

Penyakit hama pada tanaman menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Deteksi dini dan akurat pada penyakit tanaman sangat penting untuk manajemen penyakit yang efektif. Dalam makalah ini, saya menyajikan pendekatan berbasis deep-learning untuk identifikasi otomatis dan klasifikasi penyakit daun jagung menggunakan model pre-trained MobileNetV2. Model CNN yang diusulkan didasarkan pada arsitektur MobileNetV2, model yang ringan dan efisien dikenal dengan performa luar biasa dalam image recognition. Model ini disesuaikan dengan menggunakan dataset daun jagung yang komprehensif, yang berisi empat kelas: Northern Blight, Common Rust, Gray Leaf Spot, and Healthy, Dataset diperoleh dari dataset PlantVillage. Teknik augmentasi data, seperti image flipping and zooming, digunakan untuk meningkatkan kemampuan model untuk menggeneralisasi data yang tidak terlihat. Selain itu, transfer learning ditingkatkan dengan memanfaatkan bobot yang telah dilatih sebelumnya dari model MobileNetV2, memungkinkan CNN untuk mempelajari fitur yang relevan dari dataset gambar secara efisien..

Kata Kunci :

transfer learning, CNN, MobileNetV2, klasifikasi daun.

Abstract

Crop diseases pose significant threats to agricultural productivity and food security. Early and accurate detection of plant diseases is crucial for timely intervention and effective disease management. In this paper, I present a deep learning-based approach for automated identification and classification of corn leaf diseases using a pre-trained MobileNetV2 model. The proposed CNN model is based on the MobileNetV2 architecture, a lightweight and efficient model known for its outstanding performance in image recognition tasks. The model is fine-tuned using a comprehensive dataset of corn leaf images, containing four classes: Northern Leaf Blight, Common Rust, Gray Leaf Spot, and Healthy. The dataset was curated from the PlantVillage database, ensuring diverse representations of corn diseases for robust model training.. The dataset was obtained from the PlantVillage dataset. Data augmentation techniques, such as image flipping and zooming, were employed to enhance the model's ability to generalize to unseen data. Furthermore, transfer learning was leveraged by utilizing pre-trained weights from the MobileNetV2 model, allowing the CNN to learn relevant features from vast image datasets efficiently.

Keywords :

CNN, transfer learning, deep-learning, MobileNetV2, corn disease classification.

Pendahuluan

Pertanian memainkan peran penting dalam mempertahankan populasi dunia dengan memastikan ketahanan pangan dan gizi. Namun, salah satu tantangan signifikan yang dihadapi petani adalah penyakit tanaman, yang dapat menyebabkan kerugian panen yang besar dan dampak ekonomi. Di antara tanaman pokok utama, jagung (*Zea mays*) sangat penting karena budidayanya yang luas dan aplikasinya yang serbaguna. Sayangnya, penyakit jagung seperti Northern Leaf Blight, Common Rust, dan Grey Leaf Spot merupakan ancaman serius bagi produksi dan produktivitas jagung.[1]

Deteksi dini dan klasifikasi penyakit jagung yang akurat sangat penting untuk manajemen dan mitigasi

penyakit yang efektif. Metode tradisional untuk diagnosis penyakit seringkali memakan waktu dan membutuhkan pengetahuan ahli, membuatnya kurang layak untuk aplikasi pertanian skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam kecerdasan buatan, khususnya teknik deep learning, termasuk identifikasi penyakit tanaman. [2]

Dalam makalah ini, saya mengusulkan pendekatan untuk klasifikasi penyakit jagung menggunakan model MobileNetV2, disesuaikan dengan dataset PlantVillage. dataset PlantVillage menyediakan banyak koleksi gambar berlabel yang mencakup berbagai penyakit tanaman, termasuk yang menyerang jagung. Memanfaatkan transfer learning,

saya menggunakan model MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya.

Tujuan utama saya adalah untuk mengembangkan model deep learning yang akurat dan efisien yang dapat membedakan berbagai kelas penyakit jagung, yaitu Northern Leaf Blight, Common Rust, Gray Leaf Spot and Healthy Corn Leaf.

Tinjauan Pustaka

Penelitian berikut akan menjadi pembandingan atau acuan yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menerapkan metode CNN.

Penelitian dari Azizah mencapai hasil yang menjanjikan dengan skor akurasi yang diperoleh pada dataset pelatihan, pengujian, dan validasi. Akurasi pada data training sebesar 88,68%, dengan loss sebesar 0,2840. Begitu pula akurasi pada data pengujian sebesar 90,19% dengan loss 0,2635, dan pada data validasi akurasi mencapai 85,68% dengan loss 0,3649. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja aplikasi patut dipuji, karena mencapai akurasi keseluruhan sebesar 90%. [4]

Penelitian dari Rosadi dan Lutfi dengan menggunakan jumlah epoch yang lebih tinggi bersama dengan jumlah langkah yang tepat secara positif memengaruhi keakuratan model klasifikasi. Hasil ini menekankan pentingnya mengoptimalkan proses pelatihan untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi dalam klasifikasi daun tanaman, seperti aplikasi deteksi penyakit jagung yang dikembangkan dalam penelitian ini. [5]

Penelitian dari Lesmana, Fadhillah dan Rozikin menunjukkan relevansi pembelajaran mendalam CNN dengan program deteksi penyakit kentang. Mencapai tingkat akurasi yang mengesankan sebesar 93% dalam pelatihan dan 99% dalam validasi data, pendekatan berbasis CNN terbukti efektif dalam mengidentifikasi berbagai penyakit daun kentang. [6]

Metode Penelitian

Gambar 1. Metode penelitian

a. Pengumpulan Data, Langkah pertama dalam metodologi adalah pengumpulan dataset gambar daun jagung yang mengandung berbagai jenis penyakit (misalnya, *Northern Leaf Blight*, *Common Rust*, *Gray Leaf Spot*) dan satu daun jagung yang sehat. Dataset harus beragam dan diberi label dengan baik.

b. Pra-processing Data, Gambar yang dikumpulkan selanjutnya di preprocessing untuk memastikan keseragaman dan konsistensi. Ini termasuk mengubah ukuran semua gambar ke resolusi tertentu (224x224 piksel) agar sesuai dengan ukuran input model CNN.

c. Augmentasi Data, Teknik augmentasi data diterapkan untuk meningkatkan keragaman dataset dan meningkatkan kemampuan model. Teknik augmentasi dapat mencakup *image flipping*, *rotation* dan *zooming*.

d. Pembagian Dataset, Dataset dibagi menjadi tiga subset: set pelatihan, yang digunakan untuk melatih model CNN; set validasi, yang membantu penyesuaian hiperparameter dan mencegah overfitting; set pengujian, yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model.

Gambar 2. Pembagian data

Gambar 3. Pembagian data

e. Pemilihan Model, Arsitektur CNN yang dipilih untuk program ini adalah MobileNetV2, model yang ringan dan efisien yang telah menunjukkan kinerja yang baik untuk tugas klasifikasi gambar. MobileNetV2 yang telah dilatih sebelumnya digunakan sebagai titik awal untuk mempercepat pelatihan.

(d) MobileNet V2

Gambar 4. Arsitektur MobileNetV2

f. Fine-tuning model, model MobileNetV2 disesuaikan dengan dataset penyakit jagung. Selama fine-tuning, beberapa lapisan terakhir model dilatih ulang pada dataset baru. Ini memungkinkan model untuk mempelajari fitur spesifik yang relevan dengan penyakit jagung.

g. Pelatihan model, model MobileNetV2 yang dilatih pada dataset menggunakan pengoptimalan yang sesuai (Adam). Proses pelatihan melibatkan penyesuaian bobot model secara iteratif untuk meminimalkan *loss* dan meningkatkan akurasi.

h. Klasifikasi, Model CNN yang telah dilatih melakukan klasifikasi pada gambar daun jagung. Setiap gambar masukan diberi distribusi probabilitas pada tiga kelas penyakit jagung dan daun sehat. Kelas dengan probabilitas tertinggi dianggap sebagai kelas yang diprediksi untuk gambar masukan.

i. Evaluasi model, Setelah pelatihan selesai, kinerja model dievaluasi pada set pengujian untuk mengukur akurasi, presisi, recall, dan skor F1 untuk setiap kelas penyakit jagung.

j. Implementasi, Setelah pelatihan dan evaluasi berhasil, model CNN yang telah dilatih diimplementasikan dalam Aplikasi Deteksi Penyakit Jagung. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit jagung menggunakan perangkat seluler mereka, berkontribusi pada manajemen penyakit pertanian yang efisien dan peningkatan hasil panen. Kinerja model terus dipantau menggunakan set validasi data untuk memastikan keandalan dan akurasi dalam situasi dunia nyata.

Hasil dan Pembahasan

Model diuji dengan 2 skenario berbeda untuk melndapat hasil terbaik. Hasil dari ujicoba masing-masing skenario adalah sebagai berikut.

1. Percobaan pertama.

Percobaan pertama, citra dibagi menjadi dua dengan perbandingan 90:10 untuk data training dan data validasi. Citra di skala ulang menjadi 1/255 dari nilai semula, rentangan ini berfungsi untuk mempermudah proses belajar dari jaringan syaraf tiruan. Percobaan pertama menghasilkan akurasi dengan nilai tertinggi 90% untuk data training dan 88% untuk data validation. Proses percobaan pertama dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6. untuk grafik akurasi dapat dilihat pada Gambar 7.

```

Epoch 1/50 ----- 896s 34s/step - loss: 1.3245 - accuracy: 0.3855 - val_loss: 1.1872 - val_accuracy: 0.4878
Epoch 2/50 ----- 57s 2s/step - loss: 1.0507 - accuracy: 0.5827 - val_loss: 0.9902 - val_accuracy: 0.6016
Epoch 3/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.8788 - accuracy: 0.6876 - val_loss: 0.8575 - val_accuracy: 0.6901
Epoch 4/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.7687 - accuracy: 0.7375 - val_loss: 0.7670 - val_accuracy: 0.7388
Epoch 5/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.6945 - accuracy: 0.7735 - val_loss: 0.6901 - val_accuracy: 0.7684
Epoch 6/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.6325 - accuracy: 0.7921 - val_loss: 0.6546 - val_accuracy: 0.7682
Epoch 7/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.5845 - accuracy: 0.7971 - val_loss: 0.5995 - val_accuracy: 0.7891
Epoch 8/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.5438 - accuracy: 0.8208 - val_loss: 0.5746 - val_accuracy: 0.7865
Epoch 9/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.5173 - accuracy: 0.8247 - val_loss: 0.5419 - val_accuracy: 0.8021
Epoch 10/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.4821 - accuracy: 0.8383 - val_loss: 0.5187 - val_accuracy: 0.8151
Epoch 11/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.4777 - accuracy: 0.8368 - val_loss: 0.4975 - val_accuracy: 0.8255
Epoch 12/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.4497 - accuracy: 0.8458 - val_loss: 0.4738 - val_accuracy: 0.8281
Epoch 13/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.4434 - accuracy: 0.8473 - val_loss: 0.4673 - val_accuracy: 0.8281
Epoch 14/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.4190 - accuracy: 0.8532 - val_loss: 0.4582 - val_accuracy: 0.8333
Epoch 15/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.4018 - accuracy: 0.8658 - val_loss: 0.4546 - val_accuracy: 0.8307
Epoch 16/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.4009 - accuracy: 0.8691 - val_loss: 0.4455 - val_accuracy: 0.8387
Epoch 17/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3918 - accuracy: 0.8629 - val_loss: 0.4184 - val_accuracy: 0.8385
Epoch 18/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3808 - accuracy: 0.8663 - val_loss: 0.4186 - val_accuracy: 0.8558
Epoch 19/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.3767 - accuracy: 0.8694 - val_loss: 0.3954 - val_accuracy: 0.8536
Epoch 20/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3575 - accuracy: 0.8762 - val_loss: 0.4046 - val_accuracy: 0.8594
Epoch 21/50 ----- 58s 2s/step - loss: 0.3686 - accuracy: 0.8783 - val_loss: 0.3827 - val_accuracy: 0.8542
Epoch 22/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3648 - accuracy: 0.8872 - val_loss: 0.3857 - val_accuracy: 0.8646
Epoch 23/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3380 - accuracy: 0.8790 - val_loss: 0.3816 - val_accuracy: 0.8646
Epoch 24/50 ----- 55s 2s/step - loss: 0.3378 - accuracy: 0.8743 - val_loss: 0.3615 - val_accuracy: 0.8672
Epoch 25/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3340 - accuracy: 0.8778 - val_loss: 0.3884 - val_accuracy: 0.8542
Epoch 26/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3305 - accuracy: 0.8790 - val_loss: 0.3678 - val_accuracy: 0.8628
Epoch 27/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3368 - accuracy: 0.8781 - val_loss: 0.3717 - val_accuracy: 0.8594
Epoch 28/50 ----- 55s 2s/step - loss: 0.3238 - accuracy: 0.8888 - val_loss: 0.3538 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 29/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3397 - accuracy: 0.8864 - val_loss: 0.3584 - val_accuracy: 0.8688
Epoch 30/50 ----- 55s 2s/step - loss: 0.3228 - accuracy: 0.8852 - val_loss: 0.3442 - val_accuracy: 0.8672
    
```

Gambar 5. Percobaan pertama

```

Epoch 31/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3238 - accuracy: 0.8778 - val_loss: 0.3281 - val_accuracy: 0.8882
Epoch 32/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3178 - accuracy: 0.8855 - val_loss: 0.3457 - val_accuracy: 0.8672
Epoch 33/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3026 - accuracy: 0.8899 - val_loss: 0.3421 - val_accuracy: 0.8646
Epoch 34/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3014 - accuracy: 0.8988 - val_loss: 0.3223 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 35/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3051 - accuracy: 0.8911 - val_loss: 0.3487 - val_accuracy: 0.8646
Epoch 36/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.3045 - accuracy: 0.8849 - val_loss: 0.3153 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 37/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.3052 - accuracy: 0.8895 - val_loss: 0.3198 - val_accuracy: 0.8882
Epoch 38/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2819 - accuracy: 0.9069 - val_loss: 0.3287 - val_accuracy: 0.8698
Epoch 39/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.2909 - accuracy: 0.8861 - val_loss: 0.3269 - val_accuracy: 0.8672
Epoch 40/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2995 - accuracy: 0.8874 - val_loss: 0.3241 - val_accuracy: 0.8724
Epoch 41/50 ----- 59s 2s/step - loss: 0.2828 - accuracy: 0.8976 - val_loss: 0.3222 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 42/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2883 - accuracy: 0.8973 - val_loss: 0.3253 - val_accuracy: 0.8724
Epoch 43/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.2894 - accuracy: 0.8982 - val_loss: 0.3035 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 44/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2852 - accuracy: 0.8939 - val_loss: 0.3198 - val_accuracy: 0.8776
Epoch 45/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.2857 - accuracy: 0.8892 - val_loss: 0.3136 - val_accuracy: 0.8828
Epoch 46/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2889 - accuracy: 0.8884 - val_loss: 0.3037 - val_accuracy: 0.8776
Epoch 47/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.2826 - accuracy: 0.8917 - val_loss: 0.3263 - val_accuracy: 0.8672
Epoch 48/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2823 - accuracy: 0.8954 - val_loss: 0.3095 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 49/50 ----- 56s 2s/step - loss: 0.2757 - accuracy: 0.8889 - val_loss: 0.3051 - val_accuracy: 0.8882
Epoch 50/50 ----- 57s 2s/step - loss: 0.2687 - accuracy: 0.8982 - val_loss: 0.3113 - val_accuracy: 0.8646
    
```

Gambar 6. Percobaan pertama

Gambar 7. Grafik percobaan pertama.

2. Hasil percobaan kedua.

Percobaan kedua, dengan mengoptimalkan teknik fine-model. Uji joba kedua mengalami peningkatan akurasi, untuk data training meningkat dari 90% menjadi 94%, untuk data validation meningkat dari 88% menjadi 92%. Proses percobaan kedua dapat dilihat pada Gambar 8. untuk grafik akurasi dapat dilihat pada Gambar 9.

```

Epoch 58/75 ----- loss: 0.1907 - accuracy: 0.9127 - val_loss: 0.1679 - val_accuracy: 0.8998
Epoch 59/75 ----- loss: 0.1959 - accuracy: 0.9289 - val_loss: 0.1384 - val_accuracy: 0.8776
Epoch 60/75 ----- loss: 0.1909 - accuracy: 0.9255 - val_loss: 0.1335 - val_accuracy: 0.8758
Epoch 61/75 ----- loss: 0.1963 - accuracy: 0.9221 - val_loss: 0.1174 - val_accuracy: 0.8854
Epoch 62/75 ----- loss: 0.1845 - accuracy: 0.9286 - val_loss: 0.1135 - val_accuracy: 0.8854
Epoch 63/75 ----- loss: 0.1763 - accuracy: 0.9299 - val_loss: 0.2979 - val_accuracy: 0.8958
Epoch 64/75 ----- loss: 0.1792 - accuracy: 0.9313 - val_loss: 0.2915 - val_accuracy: 0.8986
Epoch 65/75 ----- loss: 0.1737 - accuracy: 0.9386 - val_loss: 0.2875 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 66/75 ----- loss: 0.1717 - accuracy: 0.9352 - val_loss: 0.2897 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 67/75 ----- loss: 0.1748 - accuracy: 0.9342 - val_loss: 0.2608 - val_accuracy: 0.8958
Epoch 68/75 ----- loss: 0.1745 - accuracy: 0.9342 - val_loss: 0.2625 - val_accuracy: 0.9018
Epoch 69/75 ----- loss: 0.1669 - accuracy: 0.9358 - val_loss: 0.2434 - val_accuracy: 0.9038
Epoch 70/75 ----- loss: 0.1562 - accuracy: 0.9386 - val_loss: 0.2523 - val_accuracy: 0.9018
Epoch 71/75 ----- loss: 0.1695 - accuracy: 0.9358 - val_loss: 0.2361 - val_accuracy: 0.9089
Epoch 72/75 ----- loss: 0.1662 - accuracy: 0.9352 - val_loss: 0.2326 - val_accuracy: 0.9141
Epoch 73/75 ----- loss: 0.1531 - accuracy: 0.9457 - val_loss: 0.2473 - val_accuracy: 0.9036
Epoch 74/75 ----- loss: 0.1552 - accuracy: 0.9417 - val_loss: 0.2333 - val_accuracy: 0.9089
Epoch 75/75 ----- loss: 0.1484 - accuracy: 0.9423 - val_loss: 0.2437 - val_accuracy: 0.9062
Epoch 76/75 ----- loss: 0.1428 - accuracy: 0.9587 - val_loss: 0.2335 - val_accuracy: 0.9115
Epoch 77/75 ----- loss: 0.1563 - accuracy: 0.9386 - val_loss: 0.2276 - val_accuracy: 0.9089
Epoch 78/75 ----- loss: 0.1547 - accuracy: 0.9395 - val_loss: 0.2142 - val_accuracy: 0.9089
Epoch 79/75 ----- loss: 0.1484 - accuracy: 0.9418 - val_loss: 0.2173 - val_accuracy: 0.9115
Epoch 80/75 ----- loss: 0.1481 - accuracy: 0.9476 - val_loss: 0.2166 - val_accuracy: 0.9219
Epoch 81/75 ----- loss: 0.1395 - accuracy: 0.9443 - val_loss: 0.2157 - val_accuracy: 0.9141
Epoch 82/75 ----- loss: 0.1399 - accuracy: 0.9463 - val_loss: 0.2148 - val_accuracy: 0.9193
Epoch 83/75 ----- loss: 0.1307 - accuracy: 0.9454 - val_loss: 0.1994 - val_accuracy: 0.9219
    
```

Gambar 8. Percobaan kedua.

Gambar 9. Grafik percobaan kedua

3. Identifikasi Citra

kami menerapkan metode identifikasi citra berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang merupakan teknik paling canggih dan terdepan dalam pengolahan gambar. Metode ini melibatkan penggunaan layer konvolusi yang bergerak pada citra untuk memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian mengolah nilai-nilai konvolusi tersebut dalam sebuah array. Array ini kemudian digunakan sebagai input untuk jaringan syaraf, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan citra daun jagung ke dalam tiga kelas penyakit yang berbeda dan satu daun sehat, yaitu Northern Leaf Blight, Common Rust, Gray Leaf Spot, and Healthy.. Hasil dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Identifikasi citra

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi dan klasifikasi penyakit jagung yang kuat menggunakan Convolutional Neural Networks (CNNs). Model ini mencapai hasil yang mengesankan, dengan akurasi 94% pada data pelatihan dan 92% pada data validasi. Temuan ini menunjukkan keberhasilan CNN dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai penyakit jagung secara akurat.

Daftar Pustaka

- [1] A. Fatchurrachman and D. Udjulawa, "Identifikasi Penyakit Pada tanaman kopi Berdasarkan citra Daun Menggunakan metode convolution neural network," Jurnal Algoritme, vol. 3, no. 2, 2023. doi:10.35957/algoritme.v3i2.3384.
- [2] A. Agustinur, Y. Yusran, and W. Harso, "Peningkatan Kemampuan Tumbuh Tanaman Jagung (Zea mays L.) pada kondisi cekaman Kekeringan Oleh jamur mikoriza arbuskular," Biocelebes, <http://bestjournal.untad.ac.id/index.php/Biocelebes/article/view/11562> (accessed Jul. 28, 2023).
- [3] I. P. Putra, R. Rusbandi, and D. Alamsyah, "Klasifikasi penyakit daun jagung menggunakan metode convolutional neural network," Jurnal

- Algoritme, vol. 2, no. 2, pp. 102–112, 2022. doi:10.35957/algoritme.v2i2.2360.
- [4] Q. N. Azizah, “Klasifikasi penyakit daun jagung menggunakan metode convolutional neural network Alexnet,” *sudo Jurnal Teknik Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 28–33, 2023. doi:10.56211/sudo.v2i1.227
- [5] M. I. Rosadi and Moch. Lutfi, “Identifikasi Jenis Penyakit Daun Jagung Menggunakan Deep Learning Pre-Trained Model”, *explorit*, vol. 13, no. 2, pp. 35-42, Sep. 2021.
- [6] A. M. Lesmana, R. P. Fadhillah, and C. Rozikin, “Identifikasi penyakit pada citra daun kentang Menggunakan convolutional neural network (CNN),” *Jurnal Sains dan Informatika*, vol. 8, no. 1, pp. 21–30, 2022. doi:10.34128/jsi.v8i1.377 .